

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВСТВЕННОСТЬ У ДОШКОЛЬНИКОВ ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich
talabasi **Avezova Maxliyo Sultonnazar qizi**

Annotatsiya. Maktabgacha pedagogika yosh avlodni barkamol shaxs etib voyaga yetkazishda ma'naviy - axloqiy tarbiyani muhim omil deb hisoblaydi. Ushbu ishda maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy – axloqiy tarbiyalash zaruriyati, hamda uning o'ziga xos xususiyatlari borasida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: axloq, ma'naviy-axloqiy tarbiya, axloqiy ong, axloqiy xulq atvor, ma'naviy - axloqiy rivojlanish, axloqiy his-tuyg'u, tasavvur, madaniy xulq-atvor.

Абстрактный. Дошкольная педагогика делает подрастающее поколение всесторонне развитой личностью важным фактором в обучении считает духовно-нравственное воспитание. В этой работе рассмотрены потребность в духовно-нравственном воспитании дошкольников и его особенности.

Ключевые слова: нравственность, духовно-нравственное воспитание, нравственное сознание, нравственное поведение, духовно-нравственное развитие, нравственное чувство, воображение, культурное поведение.

Abstract. Pre-school pedagogy makes the young generation a well-rounded person considers spiritual and moral education to be an important factor in teaching. In this work the need for spiritual and moral education of preschool children and its specific features are considered.

Key words: morality, spiritual and moral education, moral consciousness, moral behavior, spiritual - moral development, moral feeling, imagination, cultural behavior.

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения давно рассматривается писателями, заинтересовали философов, ученых, учителей, родителей и чиновников. С каждым новым поколением, обескураженные снижением нравственных качеств молодежи, ученые и педагоги разрабатывали все новые и новые рекомендации, цель которых - поднять нравственность в новом поколении. Нравственное воспитание детей представляет собой комплексное понятие, объединяющее комплекс воспитательных мероприятий, знакомящих ребенка с нравственными ценностями человечества.

Сегодня целью нравственного воспитания является не только коллективное, но и индивидуальное развитие. Современные принципы общественной жизни требуют наличия таких качеств. Личностно-центрированная теория помогает ребенку высказать свое мнение и отстаивать свою позицию. Таким образом, у ребенка формируется самооценка и самоощущение. Существуют разные подходы к формированию нравственных качеств у детей - трудовой, игровой, творческой, воспитательной, литературной, трудовой. Формы нравственного воспитания столь же разнообразны, как и сама жизнь:

- личностные особенности ребенка
- отношение детей к окружающим
- моральные ценности,

- гласные и негласные правила этикета,
- патриотические чувства и уважение к власти.

Организация духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных организациях считается важнейшим фактором, обеспечивающим успешность социального воспитания. Духовно-нравственное воспитание и воспитание имеют взаимообусловленный, непротиворечивый, связный и диалектический характер и являются основой формирования духовно-нравственной зрелости человека. Духовно-нравственное воспитание есть процесс формирования духовно-нравственного сознания, дающий детям систематические знания о сущности духовно-нравственных отношений, формирующий у них потребность в овладении духовно-нравственными знаниями, и он должен быть организован в последовательной, непрерывной и систематически. . В творчестве древних философов и мудрецов нравственные вопросы занимали центральное место. Они называли мораль «основой» общества. Поэтому поведению каждого члена общества уделяется особое внимание. Осознанное приобретение духовно-нравственных знаний поможет учащимся понять, какие стороны поведения окружающих людей являются хорошими, а какие плохими. Степень сформированности нравственных представлений в разном возрасте различна. В том числе: 1. Нравственное сознание, 2. Нравственные ценности, 3. Нравственные чувства. Мораль является одной из форм общественного сознания и представляет собой набор определенных правил поведения, которым должны следовать люди, живущие в определенном обществе. Мораль людей друг к другу. Он проявляется в системе правил поведения,

регулирующих отношение к обществу, государству, общественной собственности, семье, проявляется в деловых отношениях.

Дошкольная педагогика рассматривает воспитание и образование как важный фактор духовно-нравственного развития подрастающего поколения. По результатам педагогико-психологических исследований период дошкольного воспитания является важнейшим ориентиром в духовном становлении ребенка. В этот период под влиянием воспитания, направленного на определенную цель, начинают формироваться нравственные качества человека. В 6-7 лет происходит более устойчивая форма положительных норм поведения. Ребенок будет действовать, исходя из нравственных норм, усвоенных им в отношениях с окружающими. Поэтому важно с раннего возраста давать детям нравственное воспитание. Миссия и содержание нравственно-нравственного воспитания дошкольников в организациях дошкольного образования требует воспитания и развития духовного мира ребенка, его разума, нравственных чувств, личностных качеств. Задачи духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных организациях заключаются в следующем:

1. Воспитание нравственных чувств, представлений и поведения у детей.
2. Воспитание нравственной культуры и позитивных отношений.
3. Воспитание нравственных чувств у детей.
4. Устранение негативных качеств в поведении.

В дошкольном возрасте появляется относительно устойчивый внутренний мир, что впервые дает основание назвать ребенка личностью. человек, еще не полностью сформировавшийся, способный к дальнейшему

развитию и совершенствованию. Развитие личности ребенка включает в себя два аспекта. Один из них заключается в том, что ребенок постепенно начинает понимать окружающий его мир и свое место в нем, что порождает новые виды поведенческих мотивов, под влиянием которых ребенок совершает определенные действия. Вторая сторона – это развитие эмоций и воли. Они обеспечивают эффективность этих мотивов, устойчивость поведения, независимость от изменений внешних условий. Различные средства духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных организациях делается с использованием. Прежде всего, дети через различные виды деятельности введение в работу для взрослых, во время обучения и вне обучения реализация в разы. Различные праздники, светские мероприятия, дети литература, музыка, игры, средства массовой информации - зеркало мира, радио и т. д. имеют большое влияние на духовно-нравственное воспитание детей. Маленькие дети хорошо усваивают нравственное воображение и знания только в играх.

Осознанное осмысление детьми усвоенных ими идей осуществляется сначала в обучении, затем в играх, рабочих процессах, прогулках, самостоятельной деятельности. Важно использовать различные методы и приемы в нравственном воспитании детей дошкольного возраста. Методы нравственного воспитания – это метод деятельности, направленный на приобретение нравственного воображения и знаний детей. Гуманитарность занимает важное место среди нравственных характеристик и правил поведения, с которыми воспитываются дошкольники. Чувство человечности развивается на основе обучения нравственным нормам и правилам. Для этого

необходимо научить детей делать добрые дела. При воспитании человечества необходимо учитывать возраст детей. Говорить маленькому ребенку, чтобы он был хорошим, не делает его хорошим, потому что ему не хватает жизненного опыта, чтобы правильно анализировать хорошее и плохое. Детей этого возраста учат делать добрые дела: помогать упавшему ребенку, гладить его одежду, утешать, ухаживать за растениями и животными, давать игрушку другу в подарок, указывать место стоящему и т. главное научить других быть довольными оказанной услугой. Воспитание качеств смирения, корректности, честности и жизнерадостности. Эти особенности считаются наиболее важными факторами в воспитании здорового человека.

Таким образом, положительные результаты могут быть достигнуты, если положительные образцы детского характера с учетом их возрастных особенностей воспитывать всеми эффективными методами нравственного воспитания в дошкольных образовательных организациях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ф. Кадырова, Ш. Тошполатова, М. Азамова. «Педагогика до школы». - Т., «Духовность», 2013 г.
2. Юсупова П. Педагогика дошкольного образования. Учитель, 1993.
3. Хасанбоева О.У. и другие. Педагогика дошкольного образования. Т.; Наука это хорошо. 2006.
4. Ш. Содикова «Педагогика до школы». «Спутанность мыслей» Т.: 2013.
5. Н.М. Каюмова «Педагогика до школы». Издательство "ТДПУ" Т.; 2013